

A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS NACIONAIS: UM RELATO DE CASO DA PARTICIPAÇÃO DE UMA TURMA DE 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA OBA 2025

DOI: 10.5281/zenodo.16279834

Thays Cristina Rodrigues Cangussu de Freitas¹

¹Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (PROFEI) – UEMG

thayscrcodefreitas@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7744067487974657>

AT03: Formação de professores e práticas pedagógicas.

Introdução: A OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - é uma competição anual para estudantes de todo o Brasil. Com o objetivo de estimular os estudantes da educação básica a possuírem maior interesse pelas temáticas relacionadas a astronomia e astronáutica, a referida olimpíada é organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e abrange estudantes de todo o ensino fundamental I, II e médio. A competição inclui provas teóricas e práticas sobre temas relacionados a astronomia e astronáutica; além disso, a OBA também promove atividades práticas, como o lançamento de foguetes, através da Mostra Brasileira de Foguetes OBAFOG. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso referente a participação de estudantes do 3º ano do ensino fundamental na OBA 2025. **Metodologia:** Na primeira reunião anual de pais, da E. M. Marinete Damasceno Pinheiro, em Sarzedo-MG, a professora da turma, comunicou aos responsáveis que participaria da OBA, neste referido ano, com seus estudantes do 3º ano. Recebido com entusiasmo pelos pais e estudantes, as aulas de ciências com esta temática começaram a ocorrer desde o mês de fevereiro de 2025, com temáticas relacionadas ao conteúdo da prova, seguindo as habilidades previstas na BNCC para o terceiro ano. Ao longo de quase quatro meses, os estudantes se prepararam para a olimpíada; no dia 16 de maio de 2025, os discentes receberam um planetário na escola. Dentro dele, os mesmos receberam uma palestra, além de acesso a vídeos e imagens relacionadas a astronomia e a astronáutica para melhor prepará-los para a olimpíada. Neste mesmo dia, após o intervalo, ocorreu a prova da OBA. **Resultados:** Cerca de 23 estudantes do terceiro ano, da turma da professora Thays se fizeram presente na aplicação da prova. Obtivemos como resultado, excelentes notas na referida prova, tendo inúmeros estudantes com acertos referentes a 60, 70 e 80% da prova. No entanto, um de nossos estudantes alcançou nota 9,2, o que o concedeu medalha de bronze. **Conclusão:** Conclui-se que a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, criada em 1998, possui como principal objetivo, popularizar conhecimentos relacionados a astronomia entre estudantes de 6 a 18 anos. E por isso, com esse trabalho, alcançou-se o objetivo advindo da olimpíada, além dos objetivos estipulados pela professora da turma, pois seus estudantes participantes da OBA 2025, conseguiram por meio das aulas cotidianas de ciências, adquirir conhecimentos relacionados a temática, além de uma medalha de bronze entre mais de um milhão e meio de participantes em todo Brasil. Destaca-se que utilizar-se de sequência Didático-Pedagógicas, baseada na metodologia no ensino por investigação, é uma excelente estratégia no ensino de Ciências, pois ela possibilitou um grande envolvimento dos estudantes; e além disso, com a execução deste trabalho, foi possível difundir o conhecimento, promovendo com êxito, ainda que por um único trimestre, o estudo da Astronomia e da Astronáutica na educação básica, em uma escola pública brasileira na cidade de Sarzedo-MG.

Palavras-chave: Ensino fundamental; Ensino de Astronomia e Astronáutica; OBA.